

**Міністерство охорони здоров'я України
Національний фармацевтичний університет
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Кафедра клінічної фармакології**

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ
(TOPICAL ISSUES OF
CLINICAL PHARMACOLOGY AND CLINICAL PHARMACY)**

**Матеріали науково-практичної
Internet-конференції з міжнародною участю
28 жовтня 2025 року
м. Харків**

**Харків
НФаУ
2025**

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ
(TOPICAL ISSUES OF CLINICAL PHARMACOLOGY
AND CLINICAL PHARMACY)**

Матеріали науково-практичної
Internet-конференції з міжнародною участю

28 жовтня 2025 року
м. Харків

Харків
НФаУ
2025

УДК 615.1:615.03

А 43

Редакційна колегія та оргкомітет: проф. Кухтенко О. С. (голова), проф. Кузнєцова В. Ю. (співголова), доц. Суріков О. О. (керівник секції), доц. Артюх Т. О. (керівник секції), проф. Бутко Я. О. (керівник секції), проф. Міщенко О. Я. (керівник секції, відповідальний секретар), проф. Ткачова О. В. (керівник секції), проф. Бондарєв Є. В. (керівник секції), доц. Файзуллін О. В. (керівник секції), доц. Халєєва О. Л. (керівник секції), доц. Березняков А. В. (керівник секції), проф. Риженко І. М., проф. Кіреєв І. В., проф. Подольський І. М., доц. Козар В. В., доц. Шаповалова О. В., асист. Тимченко Ю. В., асист. Андріяненков О. В., асист. Кузенков Р. В.

Регістраційне посвідчення в Укр ІНТЕІ № 327 від 14 березня 2025 р.

Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації (Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy): матеріали наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю (28 жовт. 2025 р., м. Харків) / редкол. : О. Я. Міщенко, Я. О. Бутко, Є. В. Бондарєв та ін. – Харків : НФаУ, 2025. – 385 с.

У збірнику опубліковані матеріали науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації». У матеріалах конференції висвітлено клініко-фармакологічні доказові аспекти застосування лікарських засобів, зокрема у сфері підтримання ментального здоров'я; актуальні питання діяльності клінічного фармацевта у закладах охорони здоров'я та адміністрування антимікробних препаратів як мультидисциплінарного підходу протидії антибіотикорезистентності; питання безпеки фармакотерапії та системи фармаконагляду; роль інформаційних технологій в клінічній фармакології та клінічній фармації; організаційно-управлінські підходи забезпечення раціонального застосування лікарських засобів; оцінка технологій охорони здоров'я, фармакоекономічні дослідження та формулярна система як складові забезпечення раціональної фармакотерапії.

Наведено технологічні аспекти розробки, впровадження та використання лікарських засобів; доклінічні та клінічні дослідження лікарських засобів.

Розглянуто сучасні методичні аспекти викладання клінічної фармакології та клінічної фармації в Україні та світі.

Видання представляє інтерес для наукових, педагогічних та практичних фармацевтичних та медичних працівників.

Матеріали подаються мовою оригіналу. За достовірність інформації відповідальність несуть автори.

УДК 615.1:615.03

© НФаУ, 2025

- of burden of disease. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology*, 19(5), 297–317. <https://doi.org/10.1080/17425255.2023.2223959>
6. Rotundo, L., & Pysropoulos, N. (2020). *Liver injury induced by paracetamol and challenges associated with intentional and unintentional use*. *World Journal of Hepatology*, 12(4), 125–136. <https://doi.org/10.4254/wjh.v12.i4.125>
 7. Prescott, L. F. (2024). *Paracetamol (acetaminophen) poisoning: The early years*. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 90(1), 127–134. <https://doi.org/10.1111/bcp.15903>
 8. Koshurba, I. V., Chyzh, M. O., Hladkykh, F. V., Komorovskyi, R. R., & Marchenko, M. M. (2023). *Role of cryopreserved placenta extract in prevention and treatment of paracetamol-induced hepatotoxicity in rats*. *Scripta Medica*, 54(2), 133–139. <https://doi.org/10.5937/scriptamed54-44663>
 9. Nair, A. B., & Jacob, S. (2016). *A simple practice guide for dose conversion between animals and humans*. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 7(2), 27–31. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.177703>
 10. Gawade, S. P. (2012). *Acetic acid-induced painful endogenous infliction in the writhing test on mice*. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*, 3(4), 348. <https://doi.org/10.4103/0976-500X.103699>
 11. Mamun-Or-Rashid, M., Islam, A., Amran, M. S., & Hossain, M. A. (2017). *Evaluation of analgesic activity by acetic acid-induced writhing method of crude extracts of Acacia nilotica*. *Scholars Academic Journal of Pharmacy*, 6(4), 126–138. <https://doi.org/10.21276/sajp>

УДК: 615.015.8:612.357:616.36-092.9

БІЛКОВИЙ ПРОФІЛЬ ПЛАЗМИ ЯК МІШЕНЬ ТЕРАПІЇ НІМЕСУЛІДНОЇ ГЕПАТОПАТІЇ: ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗКЛІТИННИХ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Студент В. О.¹, Гладких Ф. В.^{1,2}, Лядова Т. І.¹,

¹*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна*

Міністерства освіти і науки України

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

²*ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва*

Національної академії медичних наук України»

м. Харків, Україна

fedir.hladkykh@gmail.com

Нестероїдні протизапальні препарати широко застосовують у клінічній практиці, проте їх тривале використання супроводжується ризиком розвитку гепатотоксичності. Одним із найвідоміших прикладів є німесулід, який викликає порушення білкового обміну, гіпоальбумінемію та зниження альбумін-глобулінового співвідношення.

Мета – визначити вплив безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів на порушення білкового гомеостазу за умов німесулід-індукованої гепатопатії.

Матеріали та методи. Ураження печінки моделювали введенням німесуліду у дозі 80 мг/кг маси тіла. Безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби

вводили двічі до початку і тричі під час введення німесулідну. Як препарат порівняння застосовували силібор. Концентрацію загального білка визначали спектрофотометричним методом Lowry O.H. et al.

Результати. Встановлено порушення білкового обміну при німесулідному ураженні печінки, що проявлялось різким зниженням альбумінів і співвідношення альбуміни/глобуліни. Силібор частково відновлював показники, тоді як кріоекстракт плаценти забезпечував майже повне відновлення рівня альбумінів і співвідношення білкових фракцій до значень інтактних тварин. Кріоекстракт селезінки мав близький, але дещо слабший ефект, а кондиціоноване середовище мезенхімальних клітин сприяло помірній нормалізації. Глобуліни істотно не змінювалися. Основним механізмом корекції виступало підвищення синтезу альбумінів, що відновлювало білковий гомеостаз.

Висновки. Безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби відновлюють порушений білковий гомеостаз при німесулід-індукованій гепатопатії, переважно за рахунок підвищення рівня альбумінів. Найбільш виражений ефект спостерігався після введення кріоекстракту плаценти.

Ключові слова: німесулід, гепатопатія, білковий гомеостаз, альбуміни, глобуліни, безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби.

UDC: 615.015.8:612.357:616.36-092.9

THE PROTEIN PROFILE OF PLASMA SERVES AS A THERAPEUTIC TARGET IN NIMESULIDE-INDUCED HEPATOPATHY, PROVIDING AN INTEGRATED ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF CELL-FREE BIOLOGICAL AGENTS

Student V.O., Hladkykh F.V., Liadova T.I.

¹V. N. Karazin Kharkiv National University

Ministry of Education and Science of Ukraine

Department of General Surgery, Anesthesiology and Palliative Medicine

²SI "Grigoriev Institute of Medical Radiology and Oncology"

National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Kharkiv, Ukraine

fedir.hladkykh@gmail.com

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are widely used in clinical practice; however, their prolonged administration is associated with a considerable risk of hepatotoxicity. One of the most notable examples is nimesulide, which disrupts protein metabolism, leading to hypoalbuminemia and a reduction in the albumin-to-globulin ratio.

Objective – to evaluate the effects of cell-free cryopreserved biological agents on protein homeostasis disturbances under conditions of nimesulide-induced hepatopathy.

Materials and methods. Experimental liver injury was induced by oral administration of nimesulide at a dose of 80 mg/kg body weight. Cell-free cryopreserved biological agents were administered twice before and three times during the nimesulide course. Silibor was used as a reference hepatoprotective drug. Total serum protein concentration was measured spectrophotometrically by the *Lowry O.H. et al.* method.

Results. Nimesulide-induced hepatopathy caused pronounced impairment of protein metabolism characterized by a marked decrease in serum albumin and the albumin-to-globulin ratio. Silibor partially restored these parameters, while the placental cryoextract provided near-complete normalization of albumin levels and protein fraction balance to values comparable with intact animals. The splenic cryoextract produced a similar but slightly weaker effect, and the conditioned medium of mesenchymal stem cells induced moderate improvement. Globulin levels showed no significant changes. The main corrective mechanism involved stimulation of albumin synthesis, leading to reestablishment of protein homeostasis.

Conclusions. Cell-free cryopreserved biological agents effectively restore impaired protein homeostasis in nimesulide-induced hepatopathy, primarily through enhanced albumin synthesis. The most pronounced hepatoprotective and protein-restorative effect was observed following administration of the placental cryoextract.

Keywords: *nimesulide, hepatopathy, protein homeostasis, albumin, globulin, cell-free cryopreserved biological agents.*

Вступ. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) широко застосовують у клінічній практиці, проте їх тривале використання супроводжується ризиком розвитку гепатотоксичності. Одним із найвідоміших прикладів є німесулід (НІМ), який викликає порушення білкового обміну, гіпоальбумінемію та зниження альбумін-глобулінового співвідношення (А/Г). Корекція таких розладів є важливою складовою профілактики НПЗП-індукованих уражень печінки.

Останніми роками увагу дослідників привертають безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби (БКБЗ), здатні впливати на основні ланки патогенезу токсичного ураження печінки. До них належать кріоекстракт плаценти (КЕП), кріоекстракт селезінки (КЕС) та кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК), які містять широкий спектр біологічно активних компонентів, що можуть відновлювати білоксинтезувальну функцію гепатоцитів [1].

Мета дослідження – визначити вплив безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів на порушення білкового гомеостазу у сироватці крові щурів за умов німесулід-індукованої гепатопатії, порівняти коригувальні ефекти кріоекстракту плаценти, кріоекстракту селезінки та кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин із силібором за показниками альбумінів, глобулінів та альбумін-глобулінового співвідношення з урахуванням статистичної значущості змін.

Матеріали та методи. Експериментальне ураження печінки, зумовлене дією нестероїдного протизапального препарату, моделювали шляхом внутрішньошлункового введення НІМ (ПАТ «Лубнифарм», Україна) у дозі 80 мг/кг маси тіла [2]. Препарат застосовували один раз на добу протягом 5 днів відповідно до описаної методики. Безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби (КЕП, КЕС, КС-МСК) вводили за лікувально-профілактичним протоколом через день: двічі до початку введення НІМ та тричі в процесі його застосування, кожного разу за 60 хв до НІМ (на 1, 3, 5, 7 та 9 добу експерименту). КЕП (1,5 мг білка на 1 мл) вводили щурам внутрішньом'язово (в/м) у дозі 2,5 мл/кг маси тіла. КЕС (0,1 мг білка на 1 мл) вводили щурам в/м у дозі 5,0 мл/кг маси тіла. КС-МСК, стандартизований за вмістом галектину-1 (6,0 пг/мл) вводили щурам в/м у дозі 0,6 мл/кг маси тіла [3, 4]. Для контролю ефективності використовували препарат порівняння – силібор («Силібор 35», ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров'я”», Україна), що має гепатопротекторні властивості. Визначення концентрації загального білка у сироватці крові проводили спектрофотометричним методом *Lowry O. H. et al.* на довжині хвилі 546 нм за біуретовою реакцією [5]. Статистичну обробку даних проведено у «Microsoft Office Excel 2016» з дотриманням принципів біостатистики. За нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали t-критерієм Ст'юдента, за ненормального – U-критерієм Манна-Вітні. Дані подано як $M \pm m$ ($M \pm SE$) з 95%ДІ або Me [LQ; UQ].

Результати та їх обговорення. Встановлено чітку дисрегуляцію білкового гомеостазу на тлі НІМ з вираженим зсувом у бік гіпоальбумінемії та зниження А/Г, тоді як коригуючі впливи силібору, КЕП, КЕС і КС-МСК відрізняються за виразністю та структурою ефектів. У інтактних щурів рівень альбумінів становив 33,0 [29,5;40,0] г/л, тоді як за умов НІМ фіксовано падіння до 12,0 [9,0;18,5] г/л, що відповідає зниженню на 63,6% зі статистично значущою різницею відносно інтактних тварин ($p < 0,001$). Такий масштаб гіпоальбумінемії супроводжувався пропорційним зменшенням А/Г з $1,4 \pm 0,30$ (95%ДІ: 0,8–2,0) до $0,6 \pm 0,11$ (95%ДІ: 0,4–0,8), причому різниця також була статистично значущою ($p = 0,009$) і відображала 61,8% зниження відносно вихідного рівня. Сукупно ці показники вказують на суттєве пригнічення білоксинтезувальної функції та зсув колоїдно-осмотичної рівноваги плазми, що підтверджується конкордантними змінами двох найчутливіших інтегральних індикаторів – альбумінів і А/Г.

Оцінка коригуючих впливів засвідчила, що силібор частково відновлює білковий профіль: рівень альбумінів підвищувався до 24,0 [22,0;27,5] г/л, що відповідало 100,0% приросту відносно НІМ із достовірною різницею ($p < 0,01$). Паралельно А/Г зростало до $1,0 \pm 0,17$ (95%ДІ: 0,6–1,3) зі статистично значущою відмінністю від НІМ ($p = 0,024$), що відображує помітне зміщення співвідношення білкових фракцій у бік відновлення альбумінової домінанти. Проте за абсолютними величинами силібор не досягав референтного рівня інтактних тварин ані за альбумінами (33,0 [29,5;40,0] г/л у інтактних щурів проти 24,0 [22,0;27,5] г/л), ані за А/Г ($1,4 \pm 0,30$ проти $1,0 \pm 0,17$), що свідчить про частковий характер корекції.

Найбільш виражений відновний ефект щодо альбумінів продемонстрував КЕП: значення досягало 31,0 [27,5;34,0] г/л із високою статистичною значущістю відносно НІМ ($p < 0,001$), що відповідало 158,3% приросту. Важливо, що відмінність між КЕП і силібором була також статистично значущою ($p = 0,018$) із 29,2% перевагою на користь КЕП, що дозволяє стверджувати про якісно вищий потенціал відновлення альбумінової ланки білкового пулу за цього підходу. Конгруентно з цим А/Г за КЕП становило $1,5 \pm 0,22$ (95%ДІ: 1,0–1,9) з достовірною різницею відносно НІМ ($p = 0,002$) і 192,4% приростом, фактично повертаючи співвідношення до рівня інтактної групи за середньою оцінкою та межами 95%ДІ. Така погодженість змін альбумінів і А/Г підкреслює системний характер впливу КЕП на білковий гомеостаз і узгодженість між кількісними та структурними параметрами сироваткових білків.

Рис. 1 Вплив КЕП, КЕС, КС-МСК та силібору на значення альбумін-глобулінового співвідношення у крові щурів з НІМ-індукованою гепатопатією

Примітки:

1. Розподіл величин кожної групи вибіркової сукупності нормальний.
2. Бокси включають значення стандартної похибки середнього арифметичного, вертикальні лінії за межами боксів – 95 % довірчий інтервал.
3. Горизонтальна лінія всередині боксу – середнє арифметичне значення.
4. ● – $p < 0,05$ відносно показників інтактних щурів;
5. ■ – $p < 0,05$ відносно показників щурів з НІМ-індукованою гепатопатією без лікування (контрольна група).

КЕС забезпечував виразне покращення, близьке до силібору за альбумінами і проміжне між силібором та КЕП за А/Г. Так, рівень альбумінів за КЕС становив 30,0 [26,5;34,0] г/л, а відмінність відносно НІМ була статистично значущою ($p < 0,001$) з 150,0% приростом. Порівняно з силібором різниця за альбумінами не досягала статистичної значущості ($p = 0,06$), що вказує на зіставну за масштабом альбумін-відновлювальну дію цих підходів, хоча абсолютні значення за КЕС вищі. Паралельно А/Г за КЕС дорівнювало $1,1 \pm 0,20$ (95%ДІ: 0,7–1,5) з достовірним підвищенням відносно НІМ ($p = 0,013$) і приростом на 129,9%, що свідчить про структурну репарацію білкових фракцій із суттєвим, але трохи меншим, ніж за КЕП, зміщенням до альбумінової переваги.

КС-МСК продемонструвало відновний ефект меншої виразності за альбумінами, але зі статистично значущим підвищенням відносно НІМ. Рівень альбумінів становив 25,0 [20,5;27,0] г/л, що відповідало 108,3% приросту і супроводжувалося достовірною різницею відносно НІМ ($p < 0,01$). Водночас порівняння з силібором за альбумінами не виявило достовірної різниці ($p = 0,4$), що підкреслює близькість за ефективністю саме у цій ланці. Для А/Г під впливом КС-МСК також відзначено статистично значущу корекцію відносно НІМ: показник досяг $0,8 \pm 0,09$ (95%ДІ: 0,6–1,0) з $p = 0,04$ і 60,9% приростом. Попри достовірність зрушення, абсолютне значення А/Г за КС-МСК залишалося нижчим (рис. 1), ніж за силібором, КЕП і КЕС, що вказує на частковий характер структурної репарації у співвідношенні білкових фракцій.

Аналіз змін глобулінів не виявив статистично значущих відмінностей між групами, однак простежується низка закономірних тенденцій, важливих для цілісного розуміння білкового профілю. У інтактних тварин глобуліни становили $30,3 \pm 5,4$ г/л (95%ДІ: 19,8–40,8), тоді як за НІМ – $25,0 \pm 2,7$ г/л (95%ДІ: 19,7–30,3). Відмінність відносно інтактних не була достовірною ($p = 0,4$; 17,5%), причому верхня межа 95%ДІ за НІМ (30,3) збігається з верхньою межею для інтактних (40,8) лише частково, що вказує на широку варіабельність базового рівня і потенційне накладання інтервалів. За силібору глобуліни дорівнювали $29,0 \pm 3,5$ г/л (95%ДІ: 22,1–35,9) без достовірних зсувів відносно НІМ ($p = 0,4$; 16,0%). КЕП характеризувався $23,4 \pm 2,8$ г/л (95%ДІ: 17,9–29,0) без значущих відмін відносно НІМ ($p = 0,4$; 6,3%) і силібору ($p = 0,2$; 19,2%). Для КЕС значення становило $29,7 \pm 3,1$ г/л (95%ДІ: 23,7–35,7) із відсутніми достовірними відмінностями відносно НІМ ($p = 0,3$; 18,9%) та силібору ($p = 0,9$; 2,5%). За КС-МСК глобуліни дорівнювали $32,7 \pm 2,5$ г/л (95%ДІ: 27,9–37,5) без статистично значущих відмінностей відносно НІМ ($p = 0,1$; 30,9%) та силібору ($p = 0,4$; 12,8%). Таким чином, за відсутності достовірних міжгрупових різниць, варіабельність глобулінової фракції залишається у межах, які не визначають провідного внеску у відновлення А/Г; головним драйвером змін співвідношення виступають саме альбуміни.

Порівняльна ієрархія засобів за здатністю відновлювати альбуміни та А/Г має внутрішню узгодженість. За альбумінами першість утримує КЕП ($31,0$ [27,5;34,0] г/л; $p < 0,001$ відносно НІМ і достовірна перевага над силібором,

$p=0,018$), далі КЕС (30,0 [26,5;34,0] г/л; $p<0,001$ відносно НІМ), тоді силібор (24,0 [22,0;27,5] г/л; $p<0,01$) та КС-МСК (25,0 [20,5;27,0] г/л; $p<0,01$). За А/Г картина аналогічна: КЕП ($1,5\pm 0,22$; $p=0,002$ відносно НІМ) випереджає КЕС ($1,1\pm 0,20$; $p=0,013$) і силібор ($1,0\pm 0,17$; $p=0,024$), тоді як КС-МСК ($0,8\pm 0,09$; $p=0,04$) забезпечує найменший, але достовірний приріст. Узгодженість ранжування для двох ключових параметрів свідчить про системний характер білково-відновлювальних ефектів і дозволяє інтерпретувати А/Г як чутливий інтегратор змін, що найбільш повно віддзеркалює альбумінореституцію.

Важливим є співставлення абсолютних величин із відповідними 95%ДІ, оскільки саме перекриття інтервалів формує підстави для обережної інтерпретації порівнянь, де $p\geq 0,05$. Так, для КЕП інтервал А/Г (1,0–1,9) перекриває діапазон інтактних (0,8–2,0) майже повністю, що узгоджено з високою абсолютною оцінкою $1,5\pm 0,22$ і достовірністю відносно НІМ. Для КЕС (0,7–1,5) спостерігається часткове перекриття з інтактними, проте менша ширина інтервалу та нижча середня вартість порівняно з КЕП вказує на проміжний рівень відновлення. За силібору (0,6–1,3) та КС-МСК (0,6–1,0) інтервали зміщені до нижчих значень, що узгоджується з частковим характером корекції. Аналогічна логіка простежується для альбумінів за порядком засобів і їхньою віддаленістю від інтактного діапазону.

З огляду на співвідношення змін у фракціях, саме альбумінова компонента визначає відновлення А/Г, оскільки ні силібор, ні КЕП, ні КЕС, ні КС-МСК не продемонстрували достовірних зрушень глобулінів між собою або відносно НІМ. Це має практичну вагу: за умов НІМ ключова мета білкової корекції полягає у підвищенні альбумінової ланки до рівня, достатнього для відновлення колоїдно-осмотичних властивостей сироватки та транспортно-буферної спроможності, що безпосередньо індексується А/Г. Саме тому КЕП, який максимально наближує альбуміни і А/Г до інтактних значень та має статистично підтвержену перевагу над силібором за альбумінами ($p=0,018$), демонструє найбільш послідовний профіль білково-відновлювальної дії.

Додатково до ранжування за ефективністю корекції слід відзначити внутрішню конкордантність між відсотками змін і p -значеннями. Для альбумінів КЕП асоційований з 158,3% приростом ($p<0,001$), КЕС – із 150,0% ($p<0,001$), силібор – зі 100,0% ($p<0,01$), КС-МСК – із 108,3% ($p<0,01$). Для А/Г відповідні прирости становили 192,4% ($p=0,002$) для КЕП, 129,9% ($p=0,013$) для КЕС, 81,1% ($p=0,024$) для силібору і 60,9% ($p=0,04$) для КС-МСК. Отже, ступінь статистичної підтримки ($p<0,05$) чітко узгоджується з порядком величин ефекту, що підвищує впевненість у стабільності встановлених закономірностей.

Змістовно важливо, що навіть за відсутності достовірних зрушень глобулінів у міжгрупових порівняннях, абсолютні значення цієї фракції лишаються в діапазонах, які не перешкоджають інтерпретації А/Г як валідного інтегратора: за НІМ $25,0\pm 2,7$ г/л (95%ДІ: 19,7–30,3) не демонструє драматичного виходу за межі інтервальних характеристик інших груп; тобто відновлення А/Г зумовлене саме приростом альбумінів, а не артефактним зниженням глобулінів. Це підси-

лює внутрішню валідність висновку про провідну роль альбумінів у структурі білкової корекції.

Порівняння між засобами за альбуміновою відповіддю дозволяє сформува-ти диференційовану інтерпретацію. КЕП, який суттєво перевищує силібор за альбумінами ($p=0,018$) і демонструє максимальне наближення до інтактних величин, може розглядатися як підхід із найвищою відновною спроможністю у межах представленого набору. КЕС за абсолютними значеннями альбумінів практично не поступається КЕП, але без достовірної переваги над силібором ($p=0,06$), що вказує на можливу близькість за ефектом у цій вибірці за умови збереження тренду до вищих значень. КС-МСК забезпечує достовірне, але помірне відновлення альбумінів і А/Г; за структурним індикатором (А/Г) він поступається як КЕП, так і КЕС та силібору. Водночас усі засоби демонструють достовірну перевагу над НІМ за ключовими параметрами білкового гомеостазу (альбуміни, А/Г) з $p<0,05$, що підтверджує сам факт ефективності корекції.

Таким чином, за сукупністю кількісних (абсолютні значення) та якісних (рівень статистичної підтримки) критеріїв перевагу слід віддати підходам, що забезпечують найбільшу альбумінореституцію та відновлення А/Г – насамперед КЕП, а також КЕС, тоді як силібор і КС-МСК можуть розглядатися як варіанти із помірним, але достовірним впливом на цільові білкові індикатори.

Висновки. Білковий профіль за дії НІМ визначається глибокою гіпоальбумінемією та зниженням А/Г за відсутності виразних змін глобулінів. Кори-гуючі підходи відновлюють насамперед альбумінову ланку, що автоматично тягне за собою зростання А/Г. За силою ефекту засоби ранжуються так: КЕП – максимальна альбумінореституція з достовірною перевагою над силібором ($p=0,018$) і високим відновленням А/Г ($p=0,002$); КЕС – виразне підвищення альбумінів ($p<0,001$) і достовірне покращення А/Г ($p=0,013$) з абсолютними значеннями, близькими до КЕП; силібор – помірна, але статистично підтвер-джена корекція альбумінів ($p<0,01$) та А/Г ($p=0,024$); КС-МСК – достовірне, проте найменше за масштабом відновлення альбумінів ($p<0,01$) і А/Г ($p=0,04$). Відсутність достовірних міжгрупових відмін за глобулінами додатково під-креслює, що саме приріст альбумінів є визначальним механізмом нормалізації співвідношення фракцій.

Перелік використаних джерел інформації:

1. Koshurba, I. V., Hladkykh, F. V., Liadova, T. I., & Chyzh, M. O. (2025). Hepatoprotection: Innovative strategies and clinical perspectives of biotechnological approaches. Vinnytsia: Tvory. <https://doi.org/10.46879/2025.1>
2. Singh, B. K., Tripathi, M., Chaudhari, B. P., Pandey, P. K., & Kakkar, P. (2012). Natural terpenes prevent mitochondrial dysfunction, oxidative stress and release of apoptotic proteins during nimesulide-hepatotoxicity in rats. PLoS ONE, 7(4), e34200. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034200>
3. Chyzh, M. O., Halchenko, S. Ye., Hladkykh, F. V., Byzov, V. V., Rohoza, L. A., Biellochkina, I. V., & Slieta, I. V. (2024). Cell-free cryopreserved biological agents: Technology of production and composition analysis. Vinnytsia: Tvory. <https://doi.org/10.46879/2024.1>

4. Hladkykh, F. V., & Liadova, T. I. (2024). Analgesic potential of cryoextracts of biological tissues and conditioned medium of mesenchymal stem cells in the treatment of experimental autoimmune arthritis. *Odesa Medical Journal*, 186(1), 35–41. <https://doi.org/10.32782/2226-2008-20246>
5. Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., & Randall, R. J. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. *Journal of Biological Chemistry*, 193(1), 265–275.

УДК 614.4:616.98:578.835.114:632.951

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИПРОБУВАННЯ ДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ У БОРОТЬБИ З ІКСОДОВИМИ КЛІЩАМИ

Білик Я.О., Стравський Я.С., Олещук О.М., Федонюк Л.Я.

*Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
bilyk_yarole@tdmu.edu.ua*

Мета. Визначити ефективність дії акарицидних засобів на кліщів роду *Ixodidae*.

Матеріали та методи. Дослідження проводили в рекреаційних зонах Тернопільщини для вивчення найбільш ефективної акарицидної дії препаратів Аверком-Н, Дівімектину орального та Ектосану.

Результати. Після застосування 5,0 % розчину препарату Аверком-Н за експозиції 15 хвилин, кліщі зберігають свою життєздатність. Після застосування 5,0 % розчину препарату Девімектин оральний загинуло 30 % особин протягом 12 хвилин. Застосування 5,0 % розчину препарату Ектосан вже через 5 хвилин проявляє летальну дію на кліщів. Ектопаразити за обприскування тварин засобом Ектосан загинули на 5 хвилин раніше, ніж за обробки препаратом Аверком-Н. Найбільш ефективним у застосуванні є 5,0 % водний розчин препарату Ектосан, що забезпечує 100,0 % знищення кліщів за 10 хвилин.

Висновки. Діючі речовини альфациперметрин і піпероніл бутоксид препарату Ектосан у 5,0 % концентрації мають найбільшу акарицидну дію для 100 % летальності кліщів. Препарат Ектосан як інсектицидний засіб може бути рекомендованим до широкого практичного використання в Україні.

Ключові слова: іксодові кліщі, акарицидна активність, Аверком-Н, Девімектин оральний, Ектосан.

Tsyvunin V.V., Shtrygol' S.Yu. EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF THE USE OF "NON-ANTIEPILEPTIC" DRUGS IN COMPLEX PHARMACOTHERAPY OF REFRACTORY EPILEPSY	282
Хома Р.Є., Еберле Л.В., Страшнова І.В., Карич А.М., Гельмбольдт В.В. ВПЛИВ N-ЗАМІСНИКІВ НА АНТИМІКРОБНУ АКТИВНІСТЬ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОНАТУ НАТРИЮ	283
Хома Р.Є., Еберле Л.В., Страшнова І.В., Кононченко А.Р., Водзінський С.В. ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДУКТІВ ВЗАЄМОДІЇ МОНОЕТАНОЛАМІНУ ІЗ N-АЛКІЛПОХІДНИМИ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОНОВОЇ КИСЛОТИ	285
Єрмоленко Т.І., Шаповал О.М. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАЗЕЙ З КВЕРЦЕТИНОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТИТИВ	286
Драпак Я.М., Піняжко О.Р., Матійчук Ю.Є., Іванків О.Л., Драпак І.В., Зіменковський Б.С. ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 2,5-ДИМЕТИЛ-N-[5- (4-ХЛОРОБЕНЗИЛ)-1,3-ТІАЗОЛ-2-ІЛ]ФУРАН-3-КАРБОКСАМІДУ	288
Матвеевко М. С., Гладких Ф. В., Лядова Т. І., Чиж М.О. МУЛЬТИМОДАЛЬНА МОДУЛЯЦІЯ АНАЛЬГЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПАРАЦЕТАМОЛУ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ГАБАПЕНТИНУ, ПРЕГАБАЛІНУ, АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ, КЕТАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ ТА ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ ГІДРОХЛОРИДУ У МОДЕЛІ «ОЦТОВИХ КОРЧІВ» У МИШЕЙ	289
Студент В. О., Гладких Ф. В., Лядова Т. І., БІЛКОВИЙ ПРОФІЛЬ ПЛАЗМИ ЯК МІШЕНЬ ТЕРАПІЇ НІМЕСУЛІДНОЇ ГЕПАТОПАТІЇ: ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗКЛІТИННИХ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ	297
Білик Я.О., Стравський Я.С., Олещук О.М., Федонюк Л.Я. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИПРОБУВАННЯ ДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ У БОРОТБІ З ІКСОДОВИМИ КЛІЩАМИ	305

Наукове видання

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ
(TOPICAL ISSUES OF CLINICAL PHARMACOLOGY
AND CLINICAL PHARMACY)**

Матеріали науково-практичної
Internet-конференції з міжнародною участю

28 жовтня 2025 року
м. Харків

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 14,25. Тираж 100 пр. Зам. № 1121/10-24.

Національний фармацевтичний університет
вул. Григорія Сковороди, 53, м. Харків, 61002
Свідоцтво серії ДК № 3420 від 11.03.2009 р.

Надруковано з готового оригінал-макета у друкарні ФОП В. В. Петров
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009 р.
61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 78-17-137.
e-mail: bookfabrik@mail.ua